

ORBITAS: APLICATIVO PARA O ENSINO DE ORBITAIS ATÔMICOS

ORBITAS: APPLICATION FOR TEACHING ATOMIC ORBITALS

ORBITAS: APLICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE ORBITALES ATÓMICOS

Glaylton Batista de Almeida ¹

Luciana de Lima ²

Manuscrito submetido em: 20 de junho de 2024.

Revisado em: 01 de outubro de 2025.

Publicado em: 09 de novembro de 2025.

Resumo

OrbiTAS é um software para dispositivos Android, desenvolvido e apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional do Instituto Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará (UFC), como um dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Tecnologia Educacional. O aplicativo fundamenta-se nos princípios programáticos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta pelo psicólogo educacional David P. Ausubel, e utiliza-se da tecnologia de Realidade Aumentada (RA), na qual imagens bidimensionais funcionam como marcadores que são reconhecidos pelo software. Após o reconhecimento, o sistema devolve à cena real o orbital tridimensional em RA correspondente à imagem identificada. Essa tecnologia é aplicada como uma forma de tornar o tópico Orbitais Atômicos menos abstrato e mais próximo da realidade do usuário, com o intuito de propiciar-lhe a construção de uma aprendizagem significativa sobre esse assunto de Química, imprescindível para o entendimento da estrutura da matéria, do modo como ocorrem as ligações químicas e das propriedades dos materiais.

Palavras-chave: Aplicativo; Teoria da Aprendizagem Significativa; Realidade Aumentada; Orbitais Atômicos.

Abstract

OrbiTAS is software for Android devices, developed and presented to the Postgraduate Program in Educational Technology of the Virtual University Institute at the Federal University of Ceará (UFC), as one of the requirements for obtaining a Master's degree in Educational Technology. The application is based on the programmatic principles of the Meaningful Learning Theory (MLT), proposed by educational psychologist David P. Ausubel, and makes use of Augmented Reality (AR) technology. In this approach, two-dimensional images function as markers recognized by the software; once identified, the system projects into the real scene the corresponding three-dimensional orbital in AR. This technology is applied as a way of making the topic of Atomic Orbitals less abstract and more accessible to the user, with the aim of enabling meaningful learning of this Chemistry subject, which is

¹ Mestre em Tecnologia Educacional pela Universidade Federal do Ceará. Professor na Rede Estadual do Ceará. Integrante do Grupo de pesquisa Tecnodocência: Integração entre Docência e Tecnologias Digitais. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6110-3164> Contato: glaylton.almeida@prof.ce.gov.br

² Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professora no Mestrado Profissional de Ensino de Ciências e Matemática e no Mestrado Profissional em Tecnologia Educacional da Universidade Federal do Ceará. Integrante do Grupo de pesquisa Tecnodocência: Integração entre Docência e Tecnologias Digitais. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5838-8736> Contato: proluli@gmail.com

essential for understanding the structure of matter, the processes of chemical bonding, and the properties of materials.

Keywords: Application; Meaningful Learning Theory; Augmented Reality; Atomic Orbitals.

Resumen

OrbiTAS es un software para dispositivos Android, desarrollado y presentado al Programa de Posgrado en Tecnología Educativa del Instituto Universidad Virtual de la Universidad Federal de Ceará (UFC), como uno de los requisitos para la obtención del título de Maestría en Tecnología Educativa. La aplicación se fundamenta en los principios programáticos de la Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS), propuesta por el psicólogo educativo David P. Ausubel, y utiliza la tecnología de Realidad Aumentada (RA). En este enfoque, las imágenes bidimensionales funcionan como marcadores reconocidos por el software; una vez identificadas, el sistema proyecta en la escena real el orbital tridimensional en RA correspondiente a la imagen reconocida. Esta tecnología se aplica como una forma de hacer el tema de los *Orbitales Atómicos* menos abstracto y más accesible para el usuario, con el objetivo de facilitar la construcción de un aprendizaje significativo sobre este tema fundamental de la Química, indispensable para comprender la estructura de la materia, los procesos de unión química y las propiedades de los materiales.

Palavras-chave na terceira língua: Aplicación; Teoría del Aprendizaje Significativo; Realidad Aumentada; Orbitales Atómicos.

Introdução

Dickmann *et al.* (2019), em um estudo buscando as relações entre a compreensão visual de modelos e o sucesso acadêmico em Química, destacam que a habilidade visuoespacial é um pré-requisito para a aprendizagem bem-sucedida nessa ciência, por ser um artifício mediador entre os conhecimentos prévios do aluno e o assunto a ser compreendido.

Gilbert, Reiner e Nakhleh (2008) conceituam a visualização como uma construção interna a partir de representações físicas, utilizada para o entendimento de um conceito abstrato, sendo bastante recorrente em Química para a compreensão de modelos já consolidados ou para aprender novos modelos.

Vários estudiosos têm documentado as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no entendimento do conceito de Orbitais Atômicos (Taber, 2004; Tsaparlis; Papaphots, 2009; Autschbach, 2012; Lima, 2018). Esses problemas incluem desde a confusão com o termo "órbita", derivado dos conceitos do modelo atômico proposto por Rutherford em 1911, que utiliza uma analogia com o sistema solar, até a concepção equivocada de que os orbitais são entidades físicas reais.

Taber (2004) destaca que outro entrave no que diz respeito à aprendizagem deste tópico é que, o mundo atômico parece estar totalmente distinto do mundo macroscópico que é familiar ao aluno. Dessa forma, o que se tenta compreender não faz relações diretas com o cotidiano do aluno, não havendo uma bagagem de conhecimentos prévios que possam ser utilizados como pilares construtivos de aprendizagem. O autor também destaca que o tema em questão pode ser estudado tanto em Química quanto em Física de forma fragmentada, o que pode gerar perspectivas diferentes resultando em possíveis problemas de aprendizagem.

Essas problemáticas vão ao encontro do que destaca Johnstone (2000) em seu trabalho “*Teaching of chemistry: logical or psychological?*” no qual destaca os componentes básicos para a compreensão de conceitos em química, o entendimento macroscópico, o submicroscópico e o representacional. Para o autor, uma das dificuldades está relacionada ao fato de o ensino dessa ciência priorizar dois desses componentes, o macroscópico que está relacionado com os fenômenos observáveis, e o representacional que é a linguagem própria da química, símbolos e equações, por exemplo, deixando de lado a compreensão submicroscópica, na qual se desenvolve a manipulação mental de fenômenos abstratos.

Para Johnstone (2000), esses três componentes são considerados vértices de um triângulo e nenhum deles deveria ser superior ao outro, dessa forma, o entendimento de conceitos químicos deveria perpassar por esses três níveis, em uma reação química por exemplo, visualizar a sua ocorrência (macro), compreender em escala molecular como a reação ocorre (submicroscópico) e conseguir representá-la por meio de uma equação química (representacional).

Atkins, Jones e Laverman (2018) sugerem que para escrever o formato de um orbital é “necessário especificar a localização de cada ponto em torno de um núcleo e atribuir o valor de uma função de onda a este ponto” (Atkins; Jones; Laverman, 2018, p.31), essas localizações são chamadas de coordenadas polares esféricas. Porém, o elevado nível de abstração garante outra dificuldade para se compreender esse tópico, já que é necessário visualizar a densidade de probabilidade em três dimensões em torno do núcleo.

Trindade, Kirner e Fiolhais (2004), após realizarem uma análise de várias pesquisas com estudantes de nível médio e superior, concluíram que outro problema imposto por esse tópico é o fato de os livros didáticos trazerem modelos bidimensionais para representar formas tridimensionais, sendo necessário que o aluno possua uma certa capacidade de visualização espacial.

Para Allred e Bretz (2019), se os alunos interpretarem mal essas representações dos livros didáticos com base em seus conhecimentos prévios, terão dificuldades em compreender a estrutura eletrônica do átomo.

Uma das formas citadas por muitos pesquisadores para reduzir o nível de abstração é o uso de tecnologias digitais, que segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) têm fundamental importância na aprendizagem, pois modificam o meio no qual estão inseridas e são capazes de personalizar a forma de ensino tornando-o mais significativo.

Uma aplicação dessas tecnologias é a RA, que segundo Queiroz, Oliveira e Rezende (2015), pode ser configurada como uma ferramenta de grande ajuda em sala de aula por sua capacidade de tornar os objetos de estudo mais concretos, por meio de simulações que suplementam o mundo real com objetos virtuais. Ainda de acordo com os autores, essa aproximação que a tecnologia digital propicia, permite ao aluno desenvolver habilidades investigativas, capacidade de levantar hipóteses, formular explicações e relacioná-las com conceitos vinculados à disciplina estudada.

Em contrapartida, de acordo com Ausubel (2003), aprender de forma significativa é importante porque torna mais fácil para o aluno reter informações em sua estrutura cognitiva quando ancora um novo conhecimento a um conhecimento já existente. Dessa forma, quando o aluno identifica conexões entre as novas informações com as que já possui encontra sentido e significado no que é estudado.

De acordo com Tavares (2008), quando o aluno assimila novas informações de maneira literal sem realizar associações com o que já possui em sua estrutura cognitiva, haverá apenas uma reprodução do que lhe foi repassado e sua aprendizagem será mecânica. “[...] uma aprendizagem significativa não acontece apenas a retenção da estrutura do conhecimento, mas se desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento para a sua possível utilização em um contexto diferente daquele em que ela se concretizou” (Tavares, 2008, p. 95).

Pazicni e Flynn (2019) destacam que, dos três fatores necessários para que se construa uma aprendizagem significativa, dois deles são inerentes ao aluno, seus conhecimentos prévios e a sua propensão em fazer conexões com seus conhecimentos prévios. Restando ao professor somente uma única variável do processo, a maneira pela qual as novas informações são repassadas ou são construídas.

Compreende-se que a utilização de novas metodologias de ensino amparadas em teorias de aprendizagem e pelo uso das tecnologias digitais, como a RA, podem se configurar como uma importante forma de motivar e engajar os alunos no processo de aprendizagem.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um aplicativo com elementos de RA para dispositivos *Android* capaz de auxiliar na visualização espacial e no entendimento dos Orbitais Atômicos, podendo proporcionar uma aprendizagem significativa deste tópico, necessário para a compreensão da estrutura da matéria.

Guia de apoio pedagógico ao professor

Este subtópico dispõe dos elementos do manual didático do aplicativo para o professor. Inicialmente é apresentada a motivação para este trabalho, seguida dos seus objetivos educacionais. Logo depois discute-se sobre a teoria pedagógica que fundamenta o desenvolvimento do *software*, e finaliza com uma proposta de aplicação didática em sala de aula.

- Apresentação do Produto Educacional

Olá colega professor, esse aplicativo foi pensado e desenvolvido por uma dupla de professores, que assim como você, se preocupam com a aprendizagem do seu aluno e estão sempre buscando se reinventar de forma a engajar seu aluno no processo educativo.

A motivação para o desenvolvimento deste aplicativo surgiu de uma dificuldade percebida em nossos alunos, e que até mesmo a gente já passou quando graduando, a dificuldade em compreender o tópico Orbitais Atômicos, por seu elevado nível de abstração. A compreensão desse assunto é muito relevante para que seja entendida a posição em que a ciência atualmente se encontra no que diz respeito à percepção submicroscópica da estrutura da matéria, outrossim compreender como ocorrem as ligações químicas e as propriedades dos materiais.

Uma das formas citadas por muitos pesquisadores para reduzir o nível de abstração é o uso de tecnologias digitais, que segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) têm fundamental importância na aprendizagem, pois modificam o meio ao qual estão inseridas e são capazes de personalizar a forma de ensino tornando-a mais significativa.

Uma aplicação dessas tecnologias é a realidade aumentada, que segundo Queiroz, Oliveira e Rezende (2015), pode ser configurada como uma ferramenta de grande ajuda em sala de aula por sua capacidade de tornar os objetos de estudo mais concretos, por meio de simulações que suplementam o mundo real com objetos virtuais. Ainda de acordo com os autores, essa aproximação que a tecnologia digital propicia, permite ao aluno desenvolver habilidades investigativas, capacidade de levantar hipóteses, formular explicações e relacioná-las com conceitos vinculados à disciplina estudada.

Desta forma, acreditamos que a utilização de novas metodologias de ensino amparadas em teorias de aprendizagem e pelo uso das tecnologias digitais, como a RA, podem se configurar como uma importante forma de motivar e engajar os alunos no processo de aprendizagem.

- Teoria pedagógica embasadora

O presente aplicativo foi desenvolvido utilizando como aporte teórico as ideias de Ausubel e sua Teoria da Aprendizagem Significativa. Para Ausubel (2003), aprender de forma significativa é importante porque torna mais fácil para o aluno reter informações em sua estrutura cognitiva quando ancora um novo conhecimento a um conhecimento já existente. Dessa forma, quando o aluno identifica conexões entre as novas informações com as que já possui encontra sentido e significado no que é estudado.

A aprendizagem significativa se torna eficaz pelas circunstâncias de sua não arbitrariedade e por seu caráter não-litera. A primeira significa que a informação prévia do aprendente deve ser relevante para a integração com a nova informação, e a não literalidade refere-se que a aprendizagem não depende especificamente da forma como foi ensinada, ao “pé da letra”.

Outro fator importante destacado pelo autor para que a aprendizagem se torne significativa é a predisposição do estudante pelo objeto de estudo, que haja um esforço de sua parte em fazer relações das novas informações aos conhecimentos relevantes de sua estrutura cognitiva.

Para que a aprendizagem seja significativa é necessário que no processo de ensino sejam utilizados dois processos cognitivos como princípios programáticos: a **diferenciação progressiva** e a **reconciliação integradora**. De acordo com Moreira (2012), o primeiro

processo ocorre quando é atribuído um novo significado a um dado conceito já existente através de sucessivas interações, tornando esse conceito mais aprimorado.

Para Moreira (2012), o princípio da reconciliação integradora é um processo cognitivo que ocorre em conjunto com a diferenciação progressiva e resulta na capacidade de diferenciar conceitos consolidados dos novos conhecimentos que são aprendidos. Em outras palavras, os dois princípios compactuam com a ideia de um ensino que é proposto inicialmente pelos aspectos mais gerais e mais inclusivos que são diferenciados, tornando-os mais específicos, em seguida ocorrendo o processo inverso, partindo de um conceito específico para o mais geral, contrapondo a ideia de um ensino de forma linearizada, o qual os assuntos são apresentados em sequências programáticas do mais simples ao mais complexo.

No contexto da temática específica, na diferenciação progressiva o aluno deve trazer um novo significado ao termo “Orbital” caso já possua algum conhecimento prévio relacionado ao assunto ou a palavra em si, que se aproxima de “órbita”, presente no modelo atômico proposto por Rutherford em 1911. Dessa forma, é necessário partir do conceito geral de Orbital para conceitos específicos, os tipos de orbitais (s, p, d, f), e na reconciliação integradora realizar o oposto, sair dos tipos de orbitais (conceito específico) até a construção do conceito geral de Orbital.

Além dos dois principais princípios programáticos, a TAS também menciona a **organização sequencial** e a **consolidação** como forma de busca pela efetivação da aprendizagem, compondo, dessa forma, os Princípios Programáticos. A primeira, define que os tópicos sejam trabalhados sequencialmente, utilizando-se uma ordem hierárquica, a qual os novos assuntos sejam dependentes dos anteriores, construindo-se mapas conceituais envolvendo todos os conceitos vinculados à ideia de Orbital.

Por fim, a consolidação é o princípio em que se permite verificar o domínio de conhecimentos a partir da resolução de situações-problema antes de serem introduzidos novos conhecimentos. Por exemplo, é possível trabalhar com substâncias presentes no cotidiano do aluno e, a partir da identificação dos elementos químicos que compõem essa determinada substância, realizar a distribuição eletrônica dos elétrons e verificar os tipos de orbitais que caracterizam os átomos desses elementos.

Esses Princípios Programáticos da teoria ausubeliana foram utilizados para o desenvolvimento do *software* de realidade aumentada, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa do tópico Orbitais Atômicos.

Para a captação dos conhecimentos prévios dos alunos, são levantados questionamentos nas telas iniciais do aplicativo referentes à temática orbitais, que são utilizados posteriormente dentro do próprio aplicativo como um processo de autoavaliação do usuário.

A apresentação dos elementos dos organizadores prévios é realizada por meio de um vídeo, apresentado na tela posterior aos questionamentos iniciais. Esse vídeo mostra curiosidades sobre o assunto, com possíveis aplicações no cotidiano do aluno, além de uma revisão de possíveis conceitos prévios construídos no Ensino Médio.

A diferenciação progressiva é trabalhada da seguinte forma, apresenta-se uma tela inicial com o conceito geral de orbital, e a partir disso, são trabalhados conceitos específicos, os tipos de orbitais, para isso, utilizam-se as respostas aos questionamentos das telas iniciais, retornando um *feedback* positivo em caso de acertos, ou construtivos em caso de respostas errôneas. Juntamente ao *feedback*, também são apresentados os orbitais relacionados aos questionamentos em RA, por exemplo, o usuário não identificou o orbital P_x de forma correta, o aplicativo retorna o conceito geral de orbital, e depois, os tipos de orbitais em RA, assim o usuário tem a possibilidade de fazer a manipulação espacial desse objeto em três dimensões.

Para a reconciliação integradora são apresentados orbitais em RA, e a partir disso, o usuário é questionado quanto ao conceito geral de orbital, escolhendo uma justificativa para o motivo de sua resposta. Ao final dessa etapa, serão apresentadas na tela, explicações quanto ao formato, causas e semelhanças entre os orbitais.

Na organização sequencial, é apresentado um mapa conceitual com conceitos e palavras-chave contendo algumas lacunas que serão preenchidas pelos alunos. E por último, na consolidação, o usuário resolve problemas envolvendo a abordagem dos conceitos de orbitais. Em caso de acerto, a explicação da resolução da questão é indicada, caso o aluno erre, são apresentadas dicas para que tente novamente até chegar na resposta correta.

- Sugestões para atividades pedagógicas

Professor, você pode utilizar o aplicativo junto aos alunos quando estiver explicando a natureza eletrônica dos átomos e o modelo atômico atual. Além disso, pode ser utilizado em uma aula que antecede a abordagem da Teoria do Orbital Molecular ou Teoria da Ligação de Valência.

Em uma aula de 50 minutos, inicie fazendo questionamentos sobre tópicos importantes como *quantum* de uma grandeza, dualidade onda partícula, indefinição do movimento do elétron, números quânticos e o entendimento probabilístico de função de onda, em busca de verificar os conhecimentos prévios dos alunos necessários para a compreensão dos orbitais atômicos (em caso de pouco retorno por parte dos alunos faça uma breve revisão durante a aula e inicie a próxima etapa em uma aula posterior).

Em seguida, compartilhe com a turma o link para *download* do aplicativo, ou imprima o QR Code e o exponha no quadro ou na parede da sala. Explique para os alunos sobre as etapas do aplicativo e peça para que tenham muita atenção ao longo da utilização. É importante que a utilização do aplicativo seja individual, porém, é possível abrir exceções e se fazerem duplas ou trios por eventuais contratempos que possam ocorrer no momento da aula.

Distribua as imagens gatilho dos orbitais e diminua um pouco a iluminação da sala para que os alunos tenham uma experiência completa em realidade aumentada (o ideal é que as imagens sejam impressas em um papel mais espesso ou que sejam coladas em papelão, por exemplo), e em seguida peça para iniciarem a partir do botão “INICIAR”.

Transite pela sala e vá acompanhando o percurso dos alunos na utilização do aplicativo esclarecendo possíveis dúvidas. É importante que cada aluno realize as etapas no seu tempo, no entanto, você pode pedir para que os alunos que forem concluindo uma etapa aguardem os demais para avançarem juntos, é uma possibilidade.

Ao concluir as etapas, informe que no botão “MODO LIVRE”, o discente pode visualizar as superfícies limites dos orbitais em realidade aumentada de forma direta, apenas apontando a câmera para qualquer uma das imagens gatilho.

Por último, você professor, pode trazer novas questões pertinentes sobre o assunto e pode ir resolvendo de forma geral, junto com a turma.

- Manual de instruções para o aluno

Este subtópico trata-se do manual de instruções para o aluno, também disponibilizado no botão “SOBRE” no menu inicial do aplicativo, com informações necessárias para interação adequada com o *software*, além de trazer elementos que buscam despertar o interesse do aluno para o assunto.

Caro usuário, para que você utilize o aplicativo da melhor forma possível é necessário um ambiente com luz neutra, nem escuro demais para que seja dificultado o reconhecimento das imagens gatilhos pelo *software*, nem muito claro para atrapalhar a visualização dos orbitais em realidade aumentada. Além disso, as imagens devem estar em perfeito estado e sem rasuras para que não haja problemas de reconhecimento pelo aplicativo.

Este aplicativo foi desenvolvido com o intuito de proporcionar uma aprendizagem significativa sobre o tópico Orbitais Atômicos, cujo entendimento ajuda na compreensão do modelo atômico atual e da mecânica quântica, que explica o funcionamento de vários objetos presentes no nosso cotidiano, como por exemplo, os painéis fotovoltaicos para a geração de energia solar, os semicondutores presentes nos celulares, assim como as luzes LEDs, Lasers, supercondutores, Ressonância Nuclear Magnética entre outras.

Os números quânticos que você aprende no ensino médio (n , l , m_l) são funções derivadas da resolução da equação de Schrödinger e servem para descrever qualitativamente um orbital.

O número quântico principal (n) determina a energia e o tamanho do orbital, portanto, quanto maior o valor de n , maior o orbital.

O número quântico secundário, ou momento angular do orbital (l): vai representar o formato do orbital.

O número quântico magnético (m_l): indica a orientação espacial do orbital ao longo dos eixos do plano. Os orbitais do tipo *s* de *sharp*, possuem formato esférico (Figura 1).

Figura 1 - Orbital s.

Fonte: autoria própria.

Os orbitais do tipo p, de *principal*, possuem formato similar a alteres (Figura 2).

Figura 2 - Orbitais p.

Fonte: autoria própria.

Os orbitais do tipo d, de *diffuse*, formam uma espécie de trevo de quatro folhas, enquanto um deles (d_{z^2}) dois halteres com um disco ao centro (Figura 3).

Figura 3 - Orbitais d.

Fonte: autoria própria.

Já os orbitais do tipo f, de *fundamental*, apresentam esse formato bastante complexo (Figura 4).

Figura 4 - Orbitais f.

Fonte: autoria própria.

Vale lembrar que as representações pictóricas dos orbitais são formas gráficas de funções matemáticas, que descrevem uma região com elevada probabilidade de se encontrar elétron(s), portanto NÃO são objetos reais.

- Ficha técnica do aplicativo/características de *hardware* necessárias

Neste subtópico são apresentadas informações técnicas sobre o produto desenvolvido, detalhando a sua fundamentação teórica, objetivo e características de *hardwares* necessárias para o seu funcionamento adequado.

O *software* foi desenvolvido no idioma português, projetado para processadores do tipo armv7. Requer um espaço de armazenamento de 92Mb para instalação e operações adequadas. Para seu funcionamento, é necessário utilizar dispositivos com sistema operacional *Android* versão 6.0 (*Marshmallow*) ou superior, acompanhado de uma memória RAM mínima de 2Gb.

Descrição do produto: o *software* fundamenta-se nos princípios programáticos da TAS proposta pelo psicólogo educacional David P. Ausubel, e utiliza-se da tecnologia de RA como forma de tornar o tópico Orbitais Atômicos menos abstrato e mais próximo da realidade do usuário, com intuito de propiciar a construção de uma aprendizagem significativa.

Objetivo geral: Proporcionar uma aprendizagem significativa nos moldes ausubelianos do tópico Orbitais Atômicos por meio da tecnologia de realidade aumentada.

Descrição geral: o *software* foi desenvolvido como produto educacional para a dissertação final do Mestrado Profissional em Tecnologia Educacional da Universidade Federal do Ceará, desenvolvido por Glaylton Batista de Almeida sob orientação da professora Dra. Luciana de Lima. Os links para acesso ao site e *download* do aplicativo estão em formato de QR code na Figura 5.

Figura 5 - Link para acesso ao site OrbiTAS e *download* do aplicativo na Google Play.

Fonte: QR Code Generator (2023).

- Funcionalidades do aplicativo

Ao clicar no botão "INICIAR", o usuário é direcionado para outra tela em que se trabalha com o tópico dos Orbitais a partir dos princípios programáticos da TAS. Inicialmente, apenas o botão "Conhecimentos Prévios" encontra-se habilitado. Nele, o usuário deve responder a algumas perguntas relacionadas ao tópico. Somente ao concluir as "tarefas" dos conhecimentos prévios é que o botão seguinte ("Organizadores Prévios") é habilitado (Figura 6).

Figura 6 - Botão "Conhecimentos Prévios".

<p>Conhecimentos Prévios</p> <p>Organizadores Prévios</p> <p>Diferenciação Progressiva</p> <p>Recociliação Integradora</p> <p>Organização Sequencial</p> <p>Consolidação</p> <p>Voltar</p>	<p>Você possui algum conhecimento prévio relativo a orbitais atômicos?</p> <p>Sim Não</p>	<p>O que são orbitais?</p> <p>Regiões no espaço em que há uma maior probabilidade de se encontrar elétron(s)</p> <p>Uma função de onda que descreve o movimento de elétrons</p> <p>As duas definições anteriores estão corretas</p>	<p>Dentre os orbitais abaixo escolha o que representa um orbital do tipo s</p>
<p>Dentre os orbitais abaixo escolha o que representa um orbital do tipo p</p> <p>Dentre os orbitais abaixo escolha o que representa um orbital do tipo d</p> <p>Dentre os orbitais abaixo escolha o que representa um orbital do tipo f</p>			<p>Conhecimentos Prévios</p> <p>Organizadores Prévios</p> <p>Diferenciação Progressiva</p> <p>Recociliação Integradora</p> <p>Organização Sequencial</p> <p>Consolidação</p> <p>Voltar</p>

Fonte: autoria própria.

Ao clicar sobre o botão "Organizadores Prévios", o aplicativo exibe um vídeo no qual são apresentadas algumas curiosidades sobre o assunto, trazendo relações com conceitos previamente estudados no Ensino Médio e buscando evidenciar sua presença nos avanços tecnológicos que fazem parte do cotidiano do aluno. Ao concluir a visualização do vídeo, o botão "Diferenciação Progressiva" é habilitado (Figura 7).

Figura 7 - Botão “Organizadores Prévios”.

Fonte: autoria própria.

No botão da "Diferenciação Progressiva", utiliza-se a resposta do usuário à pergunta feita na etapa dos conhecimentos prévios: "O que são Orbitais?" As duas primeiras opções de resposta são consideradas incompletas. Caso o usuário tenha escolhido alguma delas, o aplicativo retorna uma explicação complementando a resposta do usuário de forma correta. Se o usuário responder à pergunta escolhendo a terceira opção "as duas definições anteriores estão corretas", o usuário é parabenizado, e o aplicativo reforça a resposta correta escolhida (Figura 8)

Figura 8 - Botão “Diferenciação Progressiva”.

Fonte: autoria própria.

Na sequência, o usuário é convidado a apontar a câmera do celular para as imagens gatilho dos orbitais para a visualização em RA. A partir do momento em que o usuário visualiza, no mínimo, três tipos de orbitais, um botão de avançar é liberado na tela, permitindo ao usuário retornar para o menu anterior, quando o botão “Reconciliação Integradora” é liberado (Figura 09).

Figura 09 - Orbitais em RA na “Diferenciação Progressiva”.

Fonte: autoria própria.

Ao clicar no botão da 'Reconciliação Integradora', o usuário é redirecionado a um questionamento quanto ao conceito de Orbital. Caso a resposta escolhida esteja errada, o botão ficará na cor vinho e não avançará para a próxima tela, a menos que a resposta correta seja acionada. Na tela subsequente, são demonstrados os tipos de orbitais: s, p, d e f. Ao clicar no botão de avançar, o usuário retorna para o menu anterior no qual a opção da 'Organização Sequencial' encontra-se liberada (Figura 10)

Figura 10 - Botão “Reconciliação Integradora”.

<p>Essas regiões mencionadas anteriormente a uma densidade de probabilidade eletrônica, dão origem aos variados formatos e energias dos orbitais</p>	<p>Abaixo estão representados os orbitais do tipo p. Escolha dentre as opções o orbital p_y.</p>	<p>Abaixo estão representados os orbitais do tipo d. Escolha dentre as opções o orbital d_{xy}.</p>
<p>A partir da visualização dos orbitais s, p, d e f, como você conceituaria um Orbital?</p>	<p>A partir da visualização dos orbitais s, p, d e f, como você conceituaria um Orbital?</p>	<p>Conhecimentos Prévios</p> <p>Organizadores Prévios</p> <p>Diferenciação Progressiva</p> <p>Recociliação Integradora</p> <p>Organização Sequencial</p> <p>Consolidação</p> <p>Voltar</p>
<p>Orbital é uma função de onda, que elevada ao quadrado, representa uma região com probabilidade de densidade eletrônica</p>	<p>Orbital é uma função de onda, que elevada ao quadrado, representa uma região com probabilidade de densidade eletrônica</p>	
<p>Orbital é um objeto que comporta elétrons</p>	<p>Orbital é um objeto que comporta elétrons</p>	
<p>Orbital são orbitas onde se encontram os elétrons</p>	<p>Orbital são orbitas onde se encontram os elétrons</p>	

Fonte: autoria própria.

No botão “Organização Sequencial”, é apresentado um mapa conceitual em que o usuário pode navegar pela tela para visualizá-lo de forma integral. Este contém algumas lacunas a serem preenchidas; o usuário navega pelas opções para escolher a resposta mais adequada para o preenchimento. Quando todos os espaços são preenchidos de forma correta, o usuário é parabenizado e pode avançar para a etapa seguinte, em que o botão 'Consolidação' é ativado. Se pelo menos uma das respostas for incorreta, o usuário deve tentar outras respostas até encontrar a combinação específica que finaliza a tarefa (Figura 11)

Figura 11 - Botão “Organização Sequencial”.

Fonte: autoria própria.

Na “Consolidação”, o usuário é incentivado a aplicar os conceitos na resolução de questões; uma delas envolve o gás hidrogênio, outra o flúor e, por fim, a forma geométrica do subnível s. Caso seja escolhida uma opção errada em qualquer uma das perguntas, o usuário é redirecionado para uma tela com uma dica para resolução e, em seguida, novamente à mesma pergunta. Em caso de escolha da opção correta, uma nova tela é apresentada, parabenizando o usuário e justificando a alternativa correta (Figura 12). Ao final da consolidação, concluem-se as etapas dos 'Princípios Programáticos', que podem ser acessados novamente a qualquer momento.

Figura 12 - Botão “Consolidação”

<p>Agora, vamos aplicar os conceitos construídos até aqui...</p>	<p>O Hidrogênio é o elemento químico mais leve existente, podendo se ligar a outro átomo de hidrogênio e formar o gás hidrogênio, que pode ser utilizado como combustível de carros e foguetes. Sabendo que o número atômico do hidrogênio é igual a 1, a partir da distribuição eletrônica, qual dos orbitais abaixo se caracteriza como um orbital para o hidrogênio?</p>	<p>Dica: faça a distribuição eletrônica para o átomo de hidrogênio, e veja em que orbital o último elétron é adicionado s, p, d ou f.</p>	<p>Muito bem! Quando realizamos a distribuição eletrônica para o átomo de hidrogênio, a camada de valência é definida por $l=1$, logo, o último elétron (e único) está disposto em um orbital do tipo s.</p>
---	--	--	--

<p>O Flúor(F₂), utilizado na forma de gel para prevenir a cária dentária, é encontrado naturalmente no estado gasoso, um gás tóxico que pode causar a morte se inalado. Sabendo que o elemento Flúor possui número atômico 9, indique qual das opções abaixo representa o orbital deste elemento que permite a realização de sua ligação química:</p>	<p>Dica: faça a distribuição eletrônica para o átomo de Flúor, e veja onde há orbitais incompletos, lembrando que s = 2 comporta no máximo 2 elétrons, p = 6 elétrons, d = 10 elétrons e f = 14 elétrons.</p>	<p>Muito bem! Quando realizamos a distribuição eletrônica para o átomo de flúor, a camada de valência é definida por 2s², 2p⁵, portanto a ligação química ocorre pela sobreposição do último orbital que encontra-se semipreenchido, o orbital 2p_z.</p>
	<p>Lembre-se, os subníveis s, p, d e f, remetem as formas dos orbitais.</p>	<p>Muito bem! O subnível s possui o formato esférico, quanto maior o número quântico principal (n), maior será a esfera.</p>
<p>Sabendo que determinado elemento químico realiza sua ligação química a partir do preenchimento do subnível s. A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível desse tipo possui que forma geométrica?</p> <p>Formato cilíndrico</p> <p>Formato triangular</p> <p>Formato prismático</p> <p>Formato esférico</p>		

Fonte: autoria própria.

No MENU inicial, ao clicar em “MODO LIVRE”, o usuário é direcionado para a tela de visualização dos orbitais em RA a partir da leitura dos *targets*, de forma direta, sem passar pelos Princípios Programáticos (Figura 13).

Figura 13. Botão “MODO LIVRE”.

Fonte: autoria própria.

Ao clicar no botão “SOBRE”, o usuário é direcionado para uma página do site OrbiTAS, em que encontra informações técnicas e pedagógicas sobre o aplicativo (Figura 14).

Figura 14 - Botão “SOBRE”.

Fonte: autoria própria.

Enquanto o botão “BAIXAR TARGETS” leva o usuário a outra página do site, na qual é possível fazer o *download* dos targets, além de uma breve explicação de como utilizá-los (Figura 15). O botão “SAIR” fecha o aplicativo.

Figura 15 - Botão “BAIXAR TARGETS”

Fonte: autoria própria.

O aplicativo totalizou 28 telas, distribuídas entre o menu inicial com os botões 'INICIAR', 'MODO LIVRE' e suas respectivas telas subsequentes. Os botões 'BAIXAR TARGETS' e 'SOBRE' direcionam o usuário para o site OrbITAS, fora do aplicativo, o que não contabiliza para o quantitativo final de telas. Ao pressionar o botão iniciar, o usuário apresenta uma experiência completa no que diz respeito ao estudo dos orbitais atômicos em RA a partir dos princípios programáticos da TAS. Já na opção modo livre, o usuário visualiza os orbitais em RA de forma direta, sem passar por todo o processo anterior. Na opção baixar targets, o usuário faz o download de todos os targets para os orbitais s, p, d e f. A aba 'sobre' traz informações sobre o aplicativo, bem como sua ficha técnica e manuais de uso para aluno e professor.

Considerações

O aplicativo foi testado por um grupo de trinta e quatro estudantes dos cursos de Licenciatura em Química de duas Universidades públicas do estado do Ceará, que após utilizarem o aplicativo, responderam a um teste de usabilidade, o *System Usability Scale (SUS)*, um instrumento que analisa a usabilidade de produtos tecnológicos com base em percepções subjetivas coletadas por meio de afirmações estruturadas em escala Likert (Brooke, 1996).

Figura 16 – System Usability Scale.

	Discordo Totalmente				Concordo Totalmente
1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.	1	2	3	4	5
2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	1	2	3	4	5
3. Eu achei o sistema fácil de usar.	1	2	3	4	5
4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	1	2	3	4	5
5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	1	2	3	4	5
6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	1	2	3	4	5
7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	1	2	3	4	5
8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	1	2	3	4	5
9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.	1	2	3	4	5
10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	1	2	3	4	5

Fonte: Almeida e Lima, 2023.

A partir da análise dos resultados coletados, foi obtido um score de 81,25, o que caracteriza o software como estando dentro do padrão de aceitação, sendo que os usuários o recomendariam a um amigo (Almeida; Lima, 2023).

Dessa forma, acredita-se que o *software* desenvolvido pode contribuir para o ensino dos orbitais atômicos em Química, visto que os usuários apresentaram bons resultados no questionário de aprendizagem e avaliaram o recurso positivamente. Ademais, o trabalho desenvolvido também pode trazer contribuições para futuras pesquisas no que tange à discussão deste tópico, considerado imprescindível para o entendimento da estrutura da matéria.

Os resultados obtidos foram publicados em artigos/capítulo de livro e estão apresentados no site criado para o aplicativo (<https://sites.google.com/view/orbitas>), criado com o objetivo de propor novos espaços para sua replicação, e incentivar o desenvolvimento de novas ferramentas pedagógicas para o ensino de conceitos abstratos a partir da RA e dos Princípios Programáticos da teoria ausubeliana.

Referências

- ALLRED, Z. D. R.; BRETZ, S. L. University chemistry students' interpretations of multiple representations of the helium atom. **Chemistry Education Research and Practice**, v.20, p.358-368, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1039/C8RP00296G>
- ALMEIDA, G. B.; LIMA, L. Avaliação da Usabilidade de aplicativo para o Ensino de Orbitais Atômicos. In: MARÇAL, E.; RIBEIRO, A. P. M.; COUTINHO, E. F.; ANDRADE, F. A. (Orgs.). **Tecnologia Educacional Teoria e Prática**. Curitiba: CRV, 2023. p.25-34.
- ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano-Edições Técnicas, 2003.
- AUTSCHBACH, J. Orbitals: some fiction and some facts. **Journal of Chemical Education**, v.89, n.8, p.1032-1040, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1021/ed200673w>
- BACICH, L.; TANZI NETO, A. T.; TREVISANI, F. M. **Ensino Híbrido: personalização e tecnologia da educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- BROOKE, J. SUS: A "Quick and Dirty" Usability Scale. In: JORDAN, P. W.; THOMAS, B.; MCCLELLAND, I. L.; WEERDMEESTER, B. (org.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor and Francis, 1996, p.189-194.
- DICKMANN, T.; OPFERMANN, M.; DAMMANN E.; LANG, M.; RUMANN, S. What you see is what you learn? The role of visual model comprehension for academic success in chemistry. **Chemistry Education Research and Practice**, v.20, p.804-820, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1039/C9RP00016J>
- GILBERT, J. K.; REINER, M. NAKHLEH, M. **Visualization: Theory and Practice in Science Education**. Dordrecht: Springer, 2008.
- JOHNSTONE, A. H. Teaching of chemistry: logical or psychological? **Chemistry Education: Research and Practice in Europe**, v.1, n.1, p.9-15, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1039/A9RP90001B>
- LIMA, M. M. **Orbital atômico: aprendizagem e desenvolvimento do conceito por estudantes de química**. 2018, 122p. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.
- MOREIRA, M. A. O que é afinal aprendizagem significativa? **Revista Currículum**, v.25, p.29-56, 2012.
- PAZICNI, S.; FLYNN, A. B. System thinking in Chemistry education: Theoretical challenges and opportunities. **Journal of Chemical Education**, v.96, n.12, p.2752-2763, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b00416>

QUEIROZ, A. S.; OLIVEIRA, C. M.; REZENDE, F. S. Realidade Aumentada no Ensino da Química: Elaboração e Avaliação de um Novo Recurso Didático. **ReABTIC**, v.1, n.2, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.59446>

TABER, K. S. Learning quanta: barriers to stimulating transitions in student understanding of orbital ideas. **Science Education**, v.89, n.1, p.94-116, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1002/sce.20038>

TAVARES, R. Aprendizagem significativa e o ensino de ciência. **Ciências e Cognição**, v.13, n.1, p.94-100, 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212008000100010

TRINDADE, J.; KIRNER, C.; FIOLHAIS, C. Orbitário: Exploração de Orbitais Hidrogenóides com Realidade Aumentada. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, 6, 2004, Cárceres. **Anais [...]** Carceres: Grupo de Arquitectura de Computadores y Diseño Lógico, 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316/12607>

TSAPARLIS, G; PAPAPHOTIS, G. High school students' conceptual difficulties and attempts at conceptual change: the case of basic quantum chemical concepts. **International Journal of Science Education**, v.31, n.7, p.895-930, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/09500690801891908>